

ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 para estudiantes

DOI: 10.5281/zenodo.18792543

ANA LUCÍA OLMOS ALVAREZ

CONICET – Universidad Nacional de Avellaneda
aolmos@undav.edu.ar

Contenidos

1. Acerca de este <i>manual</i>	3
2. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa?	4
3. Usos Permitidos y No Permitidos	6
4. Integridad Académica	7
5. Transparencia y citación de IA	8
6. Verificación Crítica de la Información	9
7. Privacidad y Seguridad de Datos	11
8. Pensamiento Crítico y Autonomía Intelectual	13
9. Herramientas	14
10. Principios de uso responsable	15
11. Extras	17
12. Referencias	19

1

Acerca de este *manual*

La **Inteligencia Artificial (IA) generativa** representa un **cambio** significativo en las prácticas de **enseñanza, aprendizaje, investigación y producción de conocimiento**; y constituye hoy una **competencia clave** en la formación universitaria¹. Su incorporación implica el desarrollo y la profundización en el uso de **habilidades**, como la evaluación crítica de la información, la identificación de sesgos, la diferenciación entre el uso de herramientas tecnológicas y la autoría personal, así como la comprensión de sus alcances y limitaciones (Giannini, 2023; UNESCO, 2025a, 2025b).

En busca de fortalecer una alfabetización digital crítica en el ámbito universitario, este manual ofrece algunos lineamientos para que los estudiantes de grado utilicen la IA de manera ética, responsable y académicamente rigurosa. Sus objetivos son:

- Promover prácticas pedagógicas alineadas con la integridad académica.
- Orientar a los estudiantes en el uso responsable de estas tecnologías.
- Preservar la autoría intelectual y la calidad de los procesos formativos.
- Mitigar los riesgos asociados a la desinformación, la delegación cognitiva indebida y la vulneración de datos personales.

El documento se fundamenta en principios que orientan el trabajo académico con IA: la transparencia en el uso de herramientas, el pensamiento crítico ante los resultados generados, el cuidado de los datos personales, la equidad en el acceso y el respeto por la autoría intelectual. Estos principios sirven como marco para interpretar las recomendaciones aquí expuestas.

A partir de estos principios, y en línea con acuerdos globales como el Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) y las orientaciones recientes de la UNESCO (2025), el manual se propone acompañar a los estudiantes en la construcción de una relación crítica, creativa y responsable con las tecnologías de IA generativa. En lugar de prohibir su uso, busca establecer criterios que fortalezcan la autonomía intelectual y la producción de conocimiento propio en los procesos de aprendizaje.

Por último, dado el carácter dinámico de las tecnologías de IA generativa —cuyas capacidades, riesgos, marcos regulatorios y usos académicos evolucionan de manera constante—, este documento requiere actualización permanente. Sus lineamientos serán revisados y ajustados periódicamente para reflejar los cambios en las prácticas universitarias, los debates éticos emergentes y las regulaciones vigentes, garantizando orientaciones pertinentes y responsables para el trabajo académico.

¹ El Consenso de Beijing sobre la inteligencia artificial y la educación de la UNESCO (2019) estableció en 2019 la urgencia de desarrollar la alfabetización y competencias avanzadas en IA.

2

¿Qué es la inteligencia artificial generativa?

Conceptos básicos

La **Inteligencia Artificial (IA) generativa** es un conjunto de **tecnologías capaces de crear contenido original** —texto, imágenes, código, audio u otros formatos— a partir de instrucciones en lenguaje natural.

A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales, que recuperan información previamente publicada, los sistemas generativos elaboran respuestas nuevas combinando patrones aprendidos durante su entrenamiento. Esta capacidad amplía significativamente sus aplicaciones, pero también **plantea desafíos académicos y éticos** específicos.

Las herramientas más conocidas incluyen²:

- Chatbots como *ChatGPT*, *Claude* y *Gemini*
- Generadores de imágenes como *DALL·E* y *Midjourney*.
- Asistentes de investigación (*Notebook*; *ResearchRabbit*)
- Sistemas de transcripción automática (*Whisper*).
- Herramientas de edición y mejora del texto integradas en los procesadores.

Aunque sus aplicaciones varían, todas estas herramientas comparten un mismo fundamento tecnológico.

¿Cómo funcionan?

La Inteligencia Artificial (IA) generativa se basa, en gran parte, en modelos de lenguaje de gran escala (LLMs, por sus siglas en inglés, *Large Language Models*) y multimodales entrenados con grandes volúmenes de datos provenientes de internet, publicaciones digitales y otros *corpus* textuales y audiovisuales. Estos modelos identifican **patrones estadísticos** y generan contenido al calcular la **secuencia más probable** en función del contexto recibido.

Es importante comprender que los modelos:

- No poseen intención, conciencia ni comprensión semántica.
- No “piensan” ni “razonan” como las personas, aunque pueden realizar inferencias estadísticas complejas.
- No verifican la veracidad de lo que producen.
- Generan respuestas plausibles basadas en patrones aprendidos, no en conocimiento factual garantizado.

La apariencia de diálogo, coherencia o argumentación no implica comprensión conceptual, sino procesamiento estadístico avanzado.

Alcances y límites

Como consecuencia de su funcionamiento estadístico, estos sistemas pueden producir textos coherentes en términos formales —redacciones, resúmenes, traducciones, esquemas o explicaciones— y asistir en tareas de organización, síntesis o reformulación. Sin embargo,

² Además de las herramientas mencionadas, existen otras ampliamente utilizadas en distintos sectores, como *Synthesia* (video), *Jasper* (escritura), *GitHub Copilot* (programación), *Suno* (música), y *Canva Magic Studio* o *Gamma* (diseño), entre muchas otras.

también pueden generar información incorrecta, desactualizada o directamente inexistente (“alucinaciones”), incluso cuando la respuesta parece verosímil.

Además, pueden reproducir sesgos culturales, ideológicos o geográficos presentes en los datos con los que fueron entrenados. En disciplinas donde los debates teóricos son centrales, las respuestas suelen ofrecer versiones simplificadas o “promedio” de las posiciones académicas, perdiendo matices conceptuales y contextuales.

¿Qué es un *prompt*?

Un *prompt* es la instrucción o la pregunta que le escribís a una herramienta de IA para obtener una respuesta. Es la forma en que le “hablás” al modelo. Un *prompt* vago produce respuestas genéricas; un *prompt* preciso y bien formulado produce respuestas más útiles, específicas y, sobre todo, verificables.

La habilidad de formular buenos *prompts* es una competencia que conviene desarrollar para hacer de la IAG un interlocutor más útil en tu proceso de aprendizaje.

Conceptos clave

Información inventada o no verificada (*alucinaciones*): Los modelos de IA pueden generar datos incorrectos o inexistentes. Siempre verificar en fuentes académicas confiables.

Sesgo: Los modelos reflejan los patrones presentes en los datos con los que fueron entrenados. Esto puede reproducir sesgos culturales, de género, sociales o políticos. Es importante analizar críticamente las respuestas generadas.

Fecha de corte: Los modelos tienen un límite temporal en la información con la que fueron entrenados. No necesariamente conocen acontecimientos recientes ni actualizaciones posteriores a esa fecha.

Confidencialidad y privacidad: La información ingresada en plataformas de IA puede ser almacenada de acuerdo con las políticas de cada servicio y utilizada para entrenar futuros modelos. No se recomienda compartir datos personales, información sensible ni material confidencial.

Autoría y derechos de autor: En muchos sistemas jurídicos, el contenido generado exclusivamente por IA no está protegido por derechos de autor. Además, el uso de la IA no exime de la responsabilidad académica: quien presenta un trabajo es responsable de su contenido.

Impacto ambiental: El entrenamiento y el funcionamiento de los modelos de IA requieren grandes infraestructuras computacionales y un alto consumo energético. El uso masivo de estas herramientas tiene implicancias ecológicas que deben considerarse.

3

Usos Permitidos y No Permitidos

La IA puede ser una **herramienta valiosa** para acompañar tus procesos de estudio si la usás para **potenciar tu comprensión, organizar tus ideas y mejorar tus producciones**. A continuación, te presentamos una guía que ayuda a distinguir, de manera práctica, en qué situaciones la IA puede apoyar tu aprendizaje y en cuáles su uso afecta tu autonomía intelectual, autoría e integridad académica. Como ya anticipamos, no se trata de prohibir, sino de usar estas tecnologías con criterio, responsabilidad y transparencia, manteniendo el protagonismo de tu propio trabajo.

Guía práctica para saber cuándo y cómo usar la IA

✓ USO APROPIADO	✗ USO INAPROPIADO
<ul style="list-style-type: none">• <i>Brainstorming</i> de ideas preliminares.• Comprensión de conceptos con ejemplos.• Corrección gramatical y de estilo.• Traducción de textos propios.• Resumen de artículos ya leídos.• Organización estructural de trabajos ya elaborados.• Generación de borradores que luego serán reescritos.• Orientación inicial para la búsqueda bibliográfica (verificando siempre su existencia y validez).• Generación de preguntas de autoevaluación: formule preguntas, detecte vacíos argumentativos o proponga casos de aplicación.	<ul style="list-style-type: none">• Presentar como propio contenido generado, total o parcialmente, por IA.• Delegar en la herramienta el análisis conceptual, la interpretación teórica o la argumentación.• Sustituir la lectura, la comprensión o la elaboración propia por resultados generados por IA.• Parafrasear o reutilizar contenido para evitar su detección.• Utilizar IA en evaluaciones cuando esté prohibido o sin declararlo.• Incorporar datos, citas o referencias no verificadas.• Vulnerar las normas de confidencialidad o producir información falsa o engañosa.

La regla de oro:

Si no puedes:

- **Defender oralmente** el trabajo que entregás ante tu docente; **no deberías haberlo presentado**.
- **Explicarles a tus compañeros de grupo** cómo llegaste a ese párrafo o a esa idea; **no deberías haberlo incluido sin decirles cómo lo obtuviste**.

La IA como tutor/asistente, no como autor

La forma más productiva de usar la IA es como un tutor/asistente disponible las 24 horas: puede explicarte un concepto, hacerte preguntas para que practiques, señalarte errores en tu razonamiento y sugerirte caminos de estudio.

No puede ni debe reemplazar el proceso individual de aprendizaje, que ocurre cuando trabajás activa y directamente con el material de la asignatura (bibliografía, fuentes diversas, películas, etc.).

4

Integridad Académica

El uso de IA y las normas de la vida universitaria

La **integridad académica** es el **compromiso** con:

- la honestidad intelectual
- la producción original
- la atribución adecuada de ideas ajenas
- la transparencia metodológica

El uso indebido de IAG puede equipararse a formas de plagio o de sustitución de autoría.

No obstante, se distinguirán situaciones de desconocimiento de aquellas de fraude deliberado, aplicándose los procedimientos institucionales correspondientes. Las situaciones deberán evaluarse caso por caso.

¿Qué se considera deshonestidad académica con IA?

CONDUCTA	NIVEL DE RIESGO
Entregar un parcial, trabajo práctico, generado íntegramente por IA	● Muy Alto
Copiar respuestas de IA en un parcial domiciliario	● Muy Alto
Parfrasear textos generados por IA para evitar la detección	● Muy Alto
Utilizar IA para generar citas o bibliografía inexistente	● Muy Alto
Usar IA para hacer un trabajo grupal de forma individual	● Alto
No declarar el uso de IA cuando se exige declararlo	● Medio
Confiar en datos de IA sin verificar	● Medio
Usar IA para mejorar redacción propia (con declaración)	● Bajo / Permitido

Las consecuencias académicas dependerán de la gravedad, la intencionalidad y la reiteración de la conducta, conforme al reglamento institucional.

5

Transparencia y citación de IA

La **transparencia** es un pilar de la **integridad académica**. Si usaste **IA** en la elaboración de un trabajo, **debés declararlo** de manera clara y específica. Primero, es necesario identificar qué tipo de uso es para luego poder declararlo.

¿Herramienta o fuente? Una distinción que evita errores frecuentes

Una confusión habitual al declarar el uso de IA es no distinguir entre dos situaciones que parecen similares, pero son conceptualmente distintas.

La primera es cuando la IA funcionó como **asistente metodológico**: revisó tu redacción, te ayudó a organizar ideas que ya tenías, tradujo un fragmento propio o generó preguntas para estudiar. En ese caso, la IA no aportó contenido intelectual al trabajo y no corresponde citarla en el cuerpo del texto: alcanza con una **nota metodológica general** al inicio o al final, donde especifiques qué herramienta usaste y con qué propósito.

La segunda situación es cuando la IA actuó como **fuentes de contenido**: te dio una explicación, una síntesis o un argumento que decidiste incorporar al trabajo, aunque lo hayas reformulado. Ahí sí corresponde citarla en el cuerpo del texto con el mismo criterio que usarías para cualquier otra fuente, siguiendo el formato bibliográfico que exija la cátedra.

Para saber cuál de las dos aplica en cada caso, una pregunta simple puede orientarte: *¿la IA me ayudó a expresar mejor lo que ya pensaba o me dio algo que no tenía y que ahora estoy usando?* Si es lo primero, va en la nota metodológica. Si es lo segundo, va citada en el texto.

Es importante recordar que la IA no es una autoridad académica ni una fuente primaria. Citarla no sustituye la consulta de la literatura especializada.

¿Cómo declarar el uso de IA?

1. Declaración en la introducción o nota metodológica del trabajo:

Ejemplo: "En la elaboración de este trabajo se utilizó ChatGPT (OpenAI, versión GPT-4, marzo 2026) para generar ideas iniciales y revisar la redacción. Todo el contenido fue verificado, reescrito y validado por el autor."

2. Citación en el cuerpo del texto cuando se usa contenido de IA:

Ejemplo APA 7.ª edición: OpenAI. (2025). ChatGPT (GPT-4) [Modelo de lenguaje]. <https://chat.openai.com/>

3. Nota al pie para usos puntuales:

Ejemplo: "La revisión de estilo de este párrafo fue asistida por Claude (Anthropic, 2025)."

Buenas prácticas de citación de IA

- Incluí **el nombre de la herramienta, empresa desarrolladora, versión y** fecha de consulta.
- Guardá **el historial de la conversación** con la IA (puede pedirte el/la docente).
- Describí el prompt o la **instrucción** que usaste.
- **Verificá** siempre con tus docentes cuál es el formato de declaración que exigen³.

³ En la sección 10 de este manual hay un modelo posible de declaración.

6

Verificación Crítica de la Información

Por qué no podés (ni debés) creerle todo a la IA

Los **modelos de lenguaje generan texto plausible, no necesariamente verdadero**. Las respuestas de IA tienden a ofrecer definiciones “promedio” que neutralizan las controversias teóricas. En las ciencias sociales, esto puede invisibilizar debates centrales.

Además, uno de los problemas más documentados es la 'alucinación': el modelo inventa datos, citas, personas o hechos que suenan convincentes, pero no existen. Por ello, es necesario verificar.

Pero, antes de verificar: identificá qué tipo de dato tenés

No todas las afirmaciones que produce la IA se verifican de la misma manera. Un primer paso, antes de salir a buscar fuentes, es identificar qué tipo de dato tenés porque define dónde y qué buscar.

- **Dato bibliográfico:** la IA menciona un autor, un libro, un artículo o un DOI. La verificación va directo a Google Scholar, al catálogo de tu biblioteca o a la base de datos correspondiente. Si el artículo no aparece, el DOI no resuelve o el autor no tiene registro académico trazable, el dato no existe y no puede usarse.
- **Dato estadístico o cuantitativo:** la IA cita un porcentaje, una cifra, un índice o el resultado de un estudio. Hay que ir a la fuente primaria: el organismo que produjo ese dato (INDEC, OPS, Banco Mundial, un ministerio, una encuesta publicada). Los datos estadísticos cambian, se actualizan y tienen años de referencia específicos; una cifra sin fecha ni fuente no tiene valor académico.
- **Dato normativo o jurídico:** la IA menciona una ley, un decreto, una resolución o un fallo judicial. Este tipo de dato es especialmente riesgoso porque las normas pueden modificarse, derogarse o reglamentarse. La verificación debe hacerse en fuentes oficiales: el Boletín Oficial, InfoLEG, la base de jurisprudencia del Poder Judicial o los sitios oficiales de los organismos reguladores. Nunca cites normativa que no hayas leído directamente en su fuente oficial.
- **Dato histórico o factual:** la IA afirma que algo ocurrió en una fecha, lugar o circunstancia determinados. Dependiendo del campo disciplinar, la verificación puede recurrir a enciclopedias académicas, archivos digitales, fuentes primarias históricas o artículos especializados con aparato crítico. Los datos históricos son menos propensos a cambiar, pero la IA puede confundir fechas, atribuir citas a personas equivocadas o mezclar eventos similares.
- **Dato conceptual o teórico:** la IA explica un concepto, define un término o resume la posición de un autor o de una corriente de pensamiento. Acá la verificación implica ir al texto original: el capítulo del libro, el artículo de la revista, la entrada del diccionario especializado. Las síntesis que realiza la IA sobre autores complejos tienden a simplificar, neutralizar matices o, directamente, distorsionar posiciones teóricas.

La regla de oro:

Identificar el tipo de dato antes de buscar ahorra tiempo y orienta la búsqueda hacia las **fuentes correctas** desde el principio.

Proceso de verificación obligatorio

1	Identificá cada afirmación de hecho que la IA hace en su respuesta.
2	Buscá la fuente original de cada afirmación (artículo, libro, dato oficial).
3	Si la IA cita un artículo o un autor, buscalo en Google Scholar, PubMed, Scopus o en las bases de datos de tu biblioteca.
4	Si no encontrás la fuente, eliminá la afirmación o buscá datos alternativos verificables.
5	No uses fechas, estadísticas ni datos cuantitativos provistos por la IA sin verificarlos en fuentes primarias.
6	Desconfiá especialmente de leyes, jurisprudencia, normativas y cifras económicas: cambian con frecuencia.

Herramientas para verificar información académica

<input checked="" type="checkbox"/> Fuentes primarias recomendadas	<ul style="list-style-type: none">• Google Scholar (scholar.google.com)• PubMed para ciencias de la salud• Scopus y Web of Science• SciELO para publicaciones latinoamericanas• Biblioteca digital de tu universidad• Repositorios institucionales oficiales
Señales de alarma en respuestas de IA	<ul style="list-style-type: none">• Citas con DOI inexistente o que no funciona• Estadísticas sin fuente mencionada• Fechas de publicación inconsistentes• Información que 'parece demasiado perfecta'• Revistas que no aparecen en ninguna base de datos• Explicaciones excesivamente equilibradas o sencillas sobre temas controvertidos en la literatura especializada.

7

Privacidad y Seguridad de Datos

Protegé tu información y la de terceros

Cuando usás una herramienta de IA en línea, todo lo que escribís, por defecto, puede ser registrado, almacenado y, eventualmente, usado para entrenar o mejorar los modelos.

La mayoría de las plataformas de IA ofrecen opciones para limitar estos usos, pero hay que activarlas manualmente. Estas configuraciones no garantizan privacidad absoluta —las empresas pueden conservar datos por razones de seguridad o legales, según sus términos, pero reducen significativamente el alcance del uso de tus conversaciones.

⊘ NUNCA compartas con herramientas de IA:

- Datos personales propios o de terceros: DNI, CUIT, dirección, número de teléfono, datos de salud.
- Información confidencial de tu institución: datos de compañeros, docentes, notas internas.
- Contraseñas, datos bancarios o credenciales de acceso.
- Información de sujetos de investigación, pacientes o clientes.
- Material de exámenes o evaluaciones no publicado.

Cómo proteger tu privacidad al usar IA

- Leé la política de privacidad de cada herramienta antes de usarla.
- Preferí herramientas que ofrezcan modo de privacidad o que no guarden el historial.
- Si consultas sobre un caso real, anonimizá por completo los datos antes de ingresarlos.
- Usá cuentas institucionales cuando tu universidad provea acceso a herramientas de IA, ya que suelen contar con mayor protección contractual.
- Evitá usar IA en redes Wi-Fi públicas.

Marco legal relevante

Si tu investigación involucra personas, el uso de IA no es solo una cuestión técnica: implica responsabilidades éticas concretas. El tratamiento de datos, aun en trabajos prácticos o investigaciones formativas, debe respetar la legislación vigente y los marcos éticos que regulan la investigación, como las Directrices del CONICET (2006) para Ciencias Sociales y Humanidades y la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2024).

En los últimos años, además de estos marcos generales de ética en investigación, se desarrollaron instrumentos internacionales específicos para orientar el diseño y uso responsable de la inteligencia artificial. En este contexto, la UNESCO publicó en 2021 la “Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial”, primer estándar mundial en la materia (2021). Este instrumento sitúa la protección de los derechos humanos y la dignidad como eje central, y promueve la transparencia, la equidad y la supervisión humana. Sus lineamientos abarcan la gestión responsable de datos, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género, la educación, la investigación y la salud, y ofrecen un marco operativo para traducir principios éticos en acciones concretas de gobernanza, políticas y prácticas institucionales.

A estos lineamientos se suman otros marcos internacionales, como los Principios de la OCDE sobre IA (2019)⁴ y la “Ley de Inteligencia Artificial” de la Unión Europea (Parlamento Europeo, 2024), que aportan criterios complementarios sobre responsabilidad, robustez técnica y gestión de riesgos y contribuyen a contextualizar las buenas prácticas académicas en un escenario global.

En Argentina, la Ley 25.326 de “Protección de Datos Personales” regula el tratamiento de datos personales (habeas data) para garantizar los derechos al honor, a la intimidad y a la privacidad (Ley 25.326, 2020). Establece el consentimiento como requisito fundamental, junto con los derechos de acceso, rectificación, supresión y confidencialidad. La ley distingue, además, entre datos personales y datos sensibles (por ejemplo, aquellos que revelan origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, datos relativos a la salud o a la vida sexual), que poseen un nivel reforzado de protección. En el ámbito académico, estos principios se traducen en obligaciones como la minimización de datos (recolectar solo lo estrictamente necesario), la limitación de la finalidad (no reutilizar datos para entrenar modelos de IA sin un consentimiento nuevo y explícito) y la necesidad de documentar medidas de resguardo cuando se procesan datos sensibles o de poblaciones vulnerables.

Muchas plataformas de inteligencia artificial operan bajo la jurisdicción de países extranjeros —como Estados Unidos o los Estados miembros de la Unión Europea—. Esto implica que la información ingresada puede almacenarse y procesarse fuera del territorio nacional, quedando sujeta a marcos regulatorios distintos al argentino. En algunos casos, también se reserva el derecho de utilizar los datos proporcionados por los usuarios para entrenar sus modelos.

Por estas razones, es importante no cargar datos identificables o sensibles en servicios públicos de acceso abierto. Cuando la universidad ofrezca herramientas institucionales con acuerdos de privacidad adecuados, es fundamental priorizar su uso, ya que brindan un entorno más seguro y alineado con las normativas locales.

Asimismo, entre los principios de gestión de datos en el contexto académico se encuentran:

- La obligación de informar a los participantes si sus datos serán procesados mediante herramientas de IA.
- La prohibición de utilizar IA para analizar datos recolectados con consentimiento informado que no contemplaba expresamente dicho uso.
- La necesidad de evaluar los riesgos de reidentificación al trabajar con datos anonimizados⁵.
- La importancia de registrar de manera transparente qué herramientas de IA se utilizaron, con qué fines y en qué etapas del análisis, garantizando trazabilidad y responsabilidad metodológica.

Cuando se trate de investigaciones evaluadas por comités de ética, el uso de IA debe declararse en el protocolo o en el diseño metodológico.

La aplicación rigurosa de estos principios no solo protege a las personas participantes, sino que también fortalece la calidad y la legitimidad de los procesos de investigación⁶.

⁴ <https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html>

⁵ La anonimización no garantiza irreversibilidad absoluta: la combinación de variables puede permitir la reidentificación indirecta de personas.

⁶ En caso de duda sobre la legitimidad del uso de IA en un proyecto de investigación, deberá consultarse previamente al equipo docente o a la instancia institucional correspondiente.

8

Pensamiento Crítico y Autonomía Intelectual

La IA no reemplaza tu capacidad de pensar

El mayor riesgo del uso excesivo de la IA no es el plagio, sino la **atrofia del pensamiento crítico**. Si dejás que la IA piense por vos, estás perdiendo la oportunidad de desarrollar habilidades propias, fundamentales en cualquier ámbito y especialmente valoradas en la vida profesional y laboral.

La escritura académica no es solo un medio de comunicación, sino también una herramienta de pensamiento. Delegar su elaboración implica debilitar el propio proceso de construcción conceptual.

Habilidades que la IA no puede desarrollar por vos

| Habilidades INTERPERSONALES |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Análisis crítico de fuentes y argumentos • Síntesis original de ideas complejas • Razonamiento ético ante dilemas reales • Creatividad basada en experiencia propia • Adaptación a contextos locales y culturales | <ul style="list-style-type: none"> • Comunicación oral y escrita auténtica • Trabajo en equipo y negociación • Empatía y comprensión de contextos humanos • Liderazgo y toma de decisiones bajo presión • Escucha activa y lectura de situaciones sociales • Construcción de relaciones profesionales |

El ciclo virtuoso del uso de IA

| Ciclo IMPRODUCTIVO |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Intentás resolver el problema vos mismo primero 2. Consultás a la IA para verificar o expandir ideas 3. Evaluás críticamente la respuesta de la IA 4. Integrás solo lo que tiene sentido para vos 5. Producís un resultado con tu propia voz e ideas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedís a la IA que resuelva el problema directamente 2. Copiás la respuesta sin leerla en profundidad 3. Entregás sin verificar ni adaptar 4. No desarrollás comprensión del tema 5. En el examen oral no podés responder nada |
| <p>Resultado:
Aprendizaje real + Producto auténtico</p> | <p>Resultado:
Sin aprendizaje + Riesgo académico</p> |

9

Herramientas

(Algunas) Herramientas de IA más utilizadas.

La siguiente lista es orientativa y no implica una recomendación institucional. Las herramientas evolucionan rápidamente. Siempre verifiquen sus condiciones de uso y sus políticas de privacidad.

Herramienta	Tipo / Uso principal	Consideraciones
<i>Canva</i>	Generación de presentaciones	Trabajos con componentes visuales
<i>Chatgpt (openai)</i>	Chatbot de propósito general	Versión gratuita limitada. Verificar siempre los datos.
<i>Claude (anthropic)</i>	Chatbot de propósito general	Orientado al seguimiento ético; buena redacción.
<i>Consensus</i>	Buscador de papers científicos	Revisión bibliográfica académica
<i>Elicit</i>	Asistente de investigación	Analiza papers; muy útil para el estado del arte.
<i>Gamma</i>	Generación de presentaciones	Trabajos con componentes visuales
<i>Gemini</i>	Chatbot integrado con servicios Google	Acceso a la búsqueda web en tiempo real.
<i>Grammarly</i>	Corrector gramatical	Para mejorar la redacción propia.
<i>Notebooklm</i>	Cuaderno de investigación	Trabaja sobre fuentes cargadas; analiza papers y bibliografía.
<i>Perplexity AI</i>	Buscador con IA y referencias	Incluye fuentes; es mejor para verificar la información.
<i>Researchrabbit</i>	Mapeo bibliográfico	Visualizar conexiones entre autores y artículos y organizar colecciones. Se especializa en mapear redes de citas.
<i>Whisper</i>	Reconocimiento automático del habla	Transcripción de entrevistas
<i>Zotero + IA plugins</i>	Gestión bibliográfica	Ayuda a organizar y citar correctamente.

10

Principios de uso responsable

Seguramente ya estás usando herramientas de IA en tu vida cotidiana y, en particular, en tus estudios. La pregunta no es si usarlas o no, sino cómo hacerlo bien. Este cuadro resume las ideas y recomendaciones trabajadas a lo largo del documento, para que su uso fortalezca tu formación universitaria.

1. Aprendizaje y autonomía intelectual La IA puede potenciar el aprendizaje, pero no reemplazarlo. Su uso responsable fortalece la capacidad de pensar por cuenta propia.	<ul style="list-style-type: none">• Aprendé primero, usá IA después: la herramienta amplifica lo que ya comprendés.• Utilizala para profundizar y revisar tus ideas, no para delegar el razonamiento.• Conservá tu voz y tu criterio: revisar y reescribir es parte del trabajo intelectual.• Evitá la dependencia: alternar momentos con y sin IA sostiene tu autonomía.
2. Rigor académico y producción de conocimiento La vida universitaria exige calidad, verificabilidad y trazabilidad.	<ul style="list-style-type: none">• La IA genera textos plausibles, no necesariamente verdaderos: contrastá siempre con fuentes confiables.• No presentes como propio lo que no verificaste y declará siempre el uso de IA (herramienta, empresa, versión y fecha).
3. Ética, equidad y responsabilidad social El uso de IA tiene efectos que exceden lo individual.	<ul style="list-style-type: none">• Protegé tu privacidad y la de otras personas: no compartas datos sensibles.• Reconocé y compensá sesgos: los modelos reproducen desigualdades.• Considerá la equidad educativa: el acceso a estas herramientas no es igual para todes.• Usala con criterio también por su impacto ambiental.
4. Transparencia y cultura institucional La integración responsable de la IA se construye colectivamente.	<ul style="list-style-type: none">• Respetá las normativas de tu universidad y de cada docente.• Conversá sobre su uso con docentes y colegas.• Compartí experiencias que contribuyan a buenas prácticas y alfabetización en IA.

Infografía elaborada por la autora con asistencia de la herramienta NotebookLM (Google -versión disponible 02/2026), basada en el contenido original del presente manual.

11

Extras

Política de Uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG)⁷

A continuación, se presenta un reglamento posible – sujeto a modificaciones, sugerencias, ampliaciones, adecuaciones – para ser incluido tanto en los programas de las asignaturas como en las evaluaciones a desarrollar por cada cátedra.

[Nombre de la Asignatura]

Principio general

[Esta política será revisada anualmente en función de la evolución tecnológica y normativa.]
La utilización de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en instancias de trabajo y de evaluación deberá ajustarse estrictamente a los criterios establecidos por esta cátedra. La responsabilidad autoral, conceptual y argumentativa del trabajo presentado es exclusiva del/de la estudiante.

Usos permitidos

Se admite el uso de herramientas de IAG únicamente para:

- Corrección gramatical y de estilo.
- Sugerencias formales para la organización del texto.
- Reformulación lingüística de párrafos ya elaborados por el/la estudiante.
- Asistencia técnica en normas de citación (sin generación automática de referencias no verificadas).

En todos los casos, el/la estudiante debe revisar críticamente el resultado.

En trabajos específicamente orientados al análisis crítico de herramientas digitales, la cátedra podrá habilitar usos más amplios con autorización previa.

Ante dudas sobre la legitimidad de un uso específico, el/la estudiante deberá consultar previamente al equipo docente.

Usos no permitidos

No está permitido:

- Generar, total o parcialmente, las respuestas del examen.
- Delegar en la herramienta el análisis conceptual, la interpretación teórica o la articulación bibliográfica.
- Solicitar a la IAG la redacción de desarrollos argumentativos completos.
- Incluir citas, referencias o datos no verificados.
- Presentar como propio un contenido generado mayoritariamente por IAG.

Estas prácticas se considerarán equivalentes al plagio o a la sustitución de autoría.

Declaración obligatoria

Todo parcial domiciliario deberá incluir al final una Declaración de Uso de IAG, en la que el/la estudiante especifique:

- Si utilizó o no herramientas de IAG.
- Qué herramienta utilizó.

- Con qué finalidad específica.
 - En qué secciones del trabajo.
- La omisión de esta declaración se considerará una falta formal.

Facultad de verificación

La cátedra se reserva el derecho de:

- Solicitar instancias orales complementarias.
- Requerir borradores intermedios.
- Formular preguntas específicas sobre el proceso de elaboración (trazabilidad).
- Desestimar trabajos cuando existan inconsistencias entre el desempeño escrito y la capacidad argumentativa demostrada.

Responsabilidad académica

- La presentación del examen implica la plena aceptación de esta política.
- La responsabilidad ética e intelectual del trabajo es indelegable.

12

Referencias

- Asociación Médica Mundial. (2024). *Declaración de Helsinki. Principios éticos para las investigaciones médicas con participantes humanos*.
<https://www.wma.net/es/polices-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>
- CONICET. (2006). *Lineamientos para el comportamiento ético en las Ciencias Sociales y Humanidades- Res. 2857*. <https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/RD-20061211-2857.pdf>
- Giannini, S. (2023). *La IA generativa y el futuro de la educación*. UNESCO.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385877_spa
- Ley 25.326. (2020). *Protección de los Datos Personales*.
<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm>
- Parlamento Europeo. (2024). *Ley de Inteligencia Artificial/ AI Act*.
<https://artificialintelligenceact.eu/es/ai-act-explorer/>
- UNESCO. (2019). *CONSENSO DE BEIJING: sobre la inteligencia artificial y la educación*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>
- UNESCO. (2021, November). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*.
<https://www.unesco.org/es/articulos/recomendacion-sobre-la-etica-de-la-inteligencia-artificial?hub=195885>
- UNESCO. (2025a). *Marco de competencias en materia de IA para estudiantes*. UNESCO.
<https://doi.org/10.54675/EKCU4552>
- UNESCO. (2025b). *Marco de competencias para docentes en materia de IA*. UNESCO.
<https://doi.org/10.54675/AQKZ9414>

CÓMO CITAR ESTE DOCUMENTO:

Olmos Álvarez, A. L. (2026). *Algunas buenas prácticas de uso de inteligencia artificial para estudiantes*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18792543>